

OLIIY TA'LIMDA ARAB TILI FANINING O'QITILISHI: NAZARIY VA AMALIIY YONDASHUVLAR

Lutfullo Jamalov – Yangi asr universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida arab tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari lingvodidaktik yondashuvlar nuqtayi nazaridan tahlil etilgan. Arab tilini o'rgatishda ilmiylik, izchillik, ongli-faollik, amaliy yo'naltirilganlik, kuzatuvchanlik, faol fikrlash, uzluksizlik va bosqichma-bosqichlik tamoyillarining ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: arab tili, lingvodidaktika, didaktik tamoyillar, kommunikativ yondashuv, interaktiv usullar, raqamli ta'lim texnologiyalari, madaniyatlararo kommunikatsiya, oliy ta'lim.

XXI asrda globallashuv, xalqaro madaniy va siyosiy aloqalar kengayishi, diniy va ilmiy merosga qaytish jarayoni arab tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirdi. Arab tili nafaqat xalqaro doirada keng qo'llaniladigan til, balki islomiy madaniyat, diniy meros va Sharq sivilizatsiyasining asosiy tilidir. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida arab tilini o'qitish bugungi kunda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, til egallash jarayonini zamonaviy lingvodidaktika, kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish talab etiladi.

Ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashda didaktik tamoyillar muhim metodologik asos vazifasini bajaradi. Mazkur tamoyillar ta'lim mazmunini ilmiy jihatdan asoslash, o'quv faoliyatini tashkil etish, talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamda fikrlash jarayonini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Quyida ko'rib chiqiladigan tamoyillar o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining ilmiylik,

tizimlilik, faollik, amaliyotga yoʻnaltirilganlik va uzluksizlik kabi asosiy talablari bilan uzviy bogʻliqdir.

Ilmiylik va izchillik tamoyili. Ilmiylik tamoyili oʻquv jarayonida berilayotgan bilimlarning ilmiy asoslangan boʻlishi, zamonaviy ilm-fan yutuqlari, nazariy gʻoyalar va amaliy tajribaga tayanishi zarurligini belgilaydi. Talabalarga yetkaziladigan maʼlumotlar mantiqan asoslangan, ishonchli manbalar bilan boyitilgan, ilmiy metodlar bilan tasdiqlangan boʻlishi lozim. Izchillik esa mazmunning mantiqiy ketma-ketlikda, osondan murakkabga, konkret holatdan umumiy xulosaga tomon tashkil etilishini talab qiladi. Ushbu tamoyil talabalarda ilmiy tafakkur va tizimli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Onglilik va faollik tamoyili. Onglilik tamoyili talabalarning bilimlarni ongli ravishda oʻzlashtirishini taʼminlab, maʼlumotlarni eslab qolish emas, balki ularning mohiyatini anglashga yoʻnaltiriladi. Ushbu tamoyil talabani mustaqil fikrlashga, oʻz nuqtayi nazarini bildirishga, bilimlarni amaliy vaziyatlarda qoʻllay olishga undaydi. Faollik tamoyili esa talabaning taʼlim jarayonidagi faol ishtirokini, izlanish, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Bu tamoyil interaktiv usullarni qoʻllash, muammoli vaziyat yaratish, ijodiy topshiriqlar berish orqali amaliyotga tatbiq etiladi.

Amaliy yoʻnaltirilganlik tamoyili. Mazkur tamoyil taʼlim jarayonida olgan bilimlarni real hayotiy jarayonlar va kasbiy faoliyatda qoʻllay olishga tayyorlashga qaratilgan. Taʼlim mazmunining amaliy vazifalar bilan bogʻliqligi talabalarga oʻzlashtirilgan bilim, koʻnikma va malakalarni mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu tamoyil laboratoriya mashgʻulotlari, amaliy topshiriqlar, loyihaviy yondashuv va tajribaviy metodlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Kuzatuvchanlik va faol fikrlash tamoyili. Kuzatuvchanlik talabalarning borliqni, til va nutq hodisalarini kuzatish, ularga tahliliy munosabat bildirish va

mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantiradi. Faol fikrlash tamoyili esa talabalarning tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur tamoyil asosida talabalar turli misol va hodisalarni tahlil etadi, taqqoslaydi, umumlashtiradi va ilmiy xulosalar chiqaradi. Natijada ularda ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun zarur kognitiv ko‘nikmalar shakllanadi.

Uzluksizlik va bosqichma-bosqichlik tamoyili. Uzluksizlik tamoyili ta’lim jarayonining bosqichma-bosqich, tizimli va izchil amalga oshirilishini ta’minlaydi. Har bir bosqichda egallangan bilimlar keyingi bosqichlarda rivojlantiriladi va mukammallashtiriladi. Bosqichma-bosqichlik tamoyili o‘quv materialini talabalarning yosh, psixologik va bilim darajasiga mos tarzda bosqichlab berishni ko‘zda tutadi. Mazkur tamoyil ta’limning uzviylikini saqlash, talabaning bilimni muntazam kengaytirish hamda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Arab tilini o‘qitish umumdidaktik tamoyillar bilan bir qatorda, tilning o‘ziga xos fonetik, morfologik va semantik tuzilmasi, talaffuz xususiyatlari, nutq madaniyati va psixolingvistik jarayonlarga asoslanadi. Zamonaviy ta’lim jarayoni kompetensiyaviy, kommunikativ, kompetentlik, madaniyatlararo yondashuv va multimodal o‘qitish modellarini talab etadi.

Arab tili fonetik tizimining o‘ziga xosligi, undagi tovushlar, fonematik farqlar o‘qitish jarayonida maxsus fonetik yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa, talaffuz va fonetik idrokni shakllantirish jarayonida audio tinglab farqlash, artikulyatsion o‘rgatish, fonetik mashqlar, multimedia vositalaridan foydalanish kabi metodlar yuqori natija beradi.

Arab tilining morfologik tizimi, xususan fe’l kategoriyasining murakkabligi, so‘z yasalishi talabalar fikrlash jarayonini lingvistik jihatdan chuqurlashtirishni talab qiladi. Shu bois, induktiv va deduktiv metodlar uyg‘unligi, morfologik modellashtirish, struktur tahlil, taqqoslash asosida o‘qitish usullari ta’lim

samaradorligini oshiradi. O‘zbek va arab tillarining grammatik strukturasi qiyosiy tahlil qilish talabalar uchun o‘zlashtirish jarayonini soddalashtiradi.

Arab tilini o‘rgatishda leksik boylikni egallash ham asosiy vazifalardan biridir. Lug‘at o‘rgatish jarayonida mavzuviy leksika, kontekst asosida o‘zlashtirish, semantik maydonlar bo‘yicha tizimlashtirish, frazeologik birliklarni bosqichma-bosqich o‘rgatish kabi lingvodidaktik usullar muhimdir. Bu jarayon talabalar til sezgirligi va semantik tafakkurini rivojlantiradi.

Arab tilida nutq faoliyatining to‘rt turi – tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozuv – bir-biri bilan integratsiyada olib boriladi. Kommunikativ yondashuv asosida dialogik va monologik nutqni shakllantirish, real kommunikativ vaziyatlar yaratish, rol o‘yinlari, muloqot mashqlari, audio-matnlar bilan ishlash, arabcha media materiallaridan foydalanish (tele-radio eshittirishlar, yangiliklar) muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon tilni amaliy egallash, pragmatik savodxonlik va madaniyatlararo kommunikatsiya ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy arab tili ta’limi jarayonida raqamli ta’lim resurslari, onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, virtual lug‘atlar, korpus texnologiyalaridan foydalanish til o‘rgatish samaradorligini oshiradi. Xususan, *Learning, Duolingo Arabic, Quizlet* kabi elektron manbalar talabalarda motivatsiya va o‘z-o‘zini o‘qitish kompetensiyasini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, arab tilini lingvodidaktik jihatdan o‘qitish kompleks va integrativ yondashuvni talab etadi. Fonetik, grammatik, leksik va pragmatik bosqichlar uyg‘un holda olib borilishi, zamonaviy innovatsion texnologiyalar qo‘llanilishi, taqqoslash metodi, kommunikativ va madaniy yondashuvlar asosida o‘qitish jarayoni tashkil etilishi oliy ta’limda arab tilini samarali o‘rgatishning muhim omillaridir.

Adabiyotlar:

1. Abdujabborov A. Arab tili. – T.: Toshkent islom universiteti, 2007.
2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. I-II jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1997-2004.